

Tendencias temporales de los reportes de intoxicación por amitriptilina, clonazepam y trazodona en Colombia, 2019–2024

Temporal Trends in Amitriptyline, Clonazepam, and Trazodone Poisoning Reports in Colombia, 2019–2024

Nayeh Arana Isaac¹, Mariana García Vega¹, Santiago Casabon Pastrana¹, Nicolas Cabezas Dominguez¹, Luz Marina Moya², Francisco Palencia-Sánchez¹

¹Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, DC, Colombia

²Departamento de Matemáticas y Estadística, Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, DC, Colombia

Resumen

Objetivo: Describir las tendencias temporales y las características clínico-epidemiológicas de las intoxicaciones por amitriptilina, clonazepam y trazodona en Colombia entre 2019 y 2024.

Métodos: Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo basado en el análisis secundario de la base de datos nacional de intoxicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). La muestra incluyó todos los casos reportados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024 en los que el fármaco implicado fue amitriptilina, clonazepam o trazodona, ya sea de forma aislada o combinada. Se excluyeron los registros duplicados, con datos faltantes en variables clave (año, sexo o edad) y aquellos con inconsistencias en la codificación. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas, contextuales y temporales. Las variables categóricas se describieron mediante frecuencias y porcentajes, y las continuas con mediana y rango intercuartílico. Las asociaciones se evaluaron con la prueba de chi-cuadrado de Pearson y la comparación de edades mediante ANOVA de un factor con prueba post hoc de Tukey.

Resultados: Se registraron más de 2.000 casos, predominando mujeres jóvenes (20–25 años). Las intoxicaciones moderadas fueron las más frecuentes (56%), seguidas de leves (34%) y graves (9%). Amitriptilina se asoció con mayor severidad, mientras clonazepam fue el único con desenlace fatal (n=1). La mayoría de los eventos fueron intencionales (94%) y urbanos. Los casos aumentaron tras la pandemia, con pico en 2023 y descenso en 2024.

Conclusiones e implicaciones para la práctica: Este estudio aporta evidencia nacional sobre la epidemiología de las intoxicaciones por psicofármacos en Colombia. Los hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer la farmacovigilancia, regular la prescripción y desarrollar estrategias de prevención del suicidio dirigidas a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres jóvenes. Futuros estudios deben incluir cohortes prospectivas y modelos de series temporales que orienten la recuperación, la rehabilitación psiquiátrica y las políticas de salud mental.

Palabras clave: Intoxicación por medicamentos, Psicofármacos, Amitriptilina, Clonazepam, Trazodona, Trastornos depresivos, Ansiedad, COVID-19, Salud pública, Colombia

Abstract

Objective: To describe the temporal trends and clinico-epidemiological characteristics of amitriptyline, clonazepam, and trazodone poisoning in Colombia between 2019 and 2024.

Methods: We conducted a descriptive and retrospective study based on secondary analysis of the national poisoning database from the Colombian Safety Council (CCS). The sample included all reported cases between January 1, 2019, and December 31, 2024, in which the drug involved was amitriptyline,

clonazepam, or trazodone, either alone or in combination. Duplicate records, cases with missing data in key variables (year, sex, or age), and those with coding inconsistencies were excluded.

Sociodemographic, clinical, contextual, and temporal variables were analyzed. Categorical variables were described using frequencies and percentages, and continuous variables with median and interquartile range. Associations were evaluated with Pearson's chi-squared test, and age comparisons were performed using one-way ANOVA with Tukey's post hoc test.

Results: Over 2,000 cases were recorded, with young women (20–25 years old) predominating. Moderate poisoning was the most frequent (56%), followed by mild (34%) and severe cases (9%). Amitriptyline was associated with greater severity, while clonazepam was the only one with a fatal outcome (n=1). Most events were intentional (94%) and urban. Cases increased after the pandemic, peaking in 2023 and decreasing in 2024.

Conclusions and implications for practice: This study provides national evidence on the epidemiology of psychotropic drug poisonings in Colombia. The findings highlight the need to strengthen pharmacovigilance, regulate prescription, and develop suicide prevention strategies targeting vulnerable populations, especially young women. Future studies should include prospective cohorts and time series models to guide recovery, psychiatric rehabilitation, and mental health policy.

Keywords: Drug poisoning, Psychotropic drugs, Amitriptyline, Clonazepam, Trazodone, Depressive disorders, Anxiety, COVID-19, Public health, Colombia

Introducción:

La intoxicación constituye un problema de salud pública de gran relevancia a nivel mundial, dado su impacto en la morbilidad, la mortalidad y la carga que representa para los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como el conjunto de efectos nocivos producidos en el organismo por la exposición, ingestión, inhalación o absorción de una sustancia química o biológica en dosis superiores a las toleradas fisiológicamente (1). Estas exposiciones pueden ser accidentales, intencionales o derivadas de contextos ocupacionales y ambientales, lo que hace indispensable el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y atención especializados. La OMS estima que cada año ocurren alrededor de 193.000 muertes por intoxicación no intencional a nivel mundial, principalmente asociadas a plaguicidas, medicamentos y productos químicos domésticos (2). En este marco, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) desempeña un papel crucial en el registro, análisis y orientación terapéutica de los casos reportados, atendiendo en algunos países cientos de miles de consultas anuales relacionadas con intoxicaciones (3).

En Colombia, las intoxicaciones son un evento de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Según el Instituto Nacional de Salud (INS), cada año se notifican más de 50.000 casos de intoxicaciones agudas, asociados principalmente al consumo de medicamentos, plaguicidas, sustancias psicoactivas y productos químicos de uso doméstico o industrial (4). Una proporción significativa de estas intoxicaciones corresponde a intentos de autolesión, en los cuales los trastornos depresivos y de ansiedad desempeñan un papel determinante (5).

La depresión se considera un trastorno mental frecuente caracterizado por síntomas como tristeza persistente, cansancio, alteraciones en el sueño o el apetito, pérdida de interés, sentimientos de culpa y dificultad para concentrarse (6). Se estima que más de 280 millones de personas a nivel mundial padecen depresión, lo que la convierte en la principal causa de discapacidad y una de las que más contribuye a la carga de enfermedad en años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) (7). De acuerdo con estimaciones recientes del Global Burden of Disease (GBD) 2021, se registraron 357,44 millones de casos incidentes de

depresión, 332,41 millones de casos prevalentes y un total de 56,33 millones de DALYs asociados a esta condición (8).

Por su parte, los trastornos de ansiedad se manifiestan con preocupación excesiva, tensión y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración o problemas de concentración. Según la OMS, aproximadamente el 4 % de los habitantes del planeta presenta algún tipo de trastorno de ansiedad, con un aumento significativo posterior a la pandemia por COVID-19 (7,9).

En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM, 2015) reportó una prevalencia de depresión del 15,8 % en adolescentes, 4,7 % en adultos entre 18 y 44 años y 8,9 % en mayores de 45 años; asimismo, la prevalencia de ansiedad durante la vida fue del 19,5 %, constituyéndose en el trastorno mental más común en la población general (10). En 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el 66 % de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental (5). De igual forma, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reportó que el 9,75 % de los habitantes ha sido diagnosticado con ansiedad generalizada (11)

La pandemia por COVID-19 incrementó de manera significativa los niveles de estrés, ansiedad y depresión, debido al aislamiento social, las pérdidas económicas y la incertidumbre. Una revisión sistemática confirmó este efecto (9), y un metaanálisis mostró que cuanto mayor era el tiempo de confinamiento, mayores eran los niveles de ansiedad, depresión y estrés (12). Esta situación contribuyó al incremento en el consumo de psicofármacos, tanto prescritos como de uso inadecuado, especialmente en mujeres jóvenes y adultos en etapa laboral activa (9,12,13)

Entre los medicamentos psiquiátricos de mayor uso clínico destaca la **amitriptilina**, un antidepresivo tricíclico y analgésico frecuentemente implicado en intentos de suicidio (14). En sobredosis se asocia con pérdida de conciencia (33,5 %), convulsiones (12,7 %), depresión respiratoria (5,7 %) y mortalidad cercana al 3,3 % (15,16). En Bogotá, un estudio entre 2008–2018 registró 1.404 casos de intoxicación por este fármaco, de los cuales 1.200 correspondieron a ingestas con intención suicida (17).

Las **benzodiacepinas** son fármacos depresores del sistema nervioso central generando efecto sedante-hipnótico, ansiolítico y anti convulsionante (18). Dentro de estas se encuentran particularmente el clonazepam, ampliamente prescrito en Colombia, seguido por alprazolam y Lorazepam (13). Su disponibilidad mediante formulación médica, y en algunos casos por venta no autorizada, ha favorecido su implicación en intoxicaciones, sobre todo en intentos suicidas y automedicación por encima de las dosis recomendadas (13,19). Entre 2016 y 2020, el clonazepam representó el 5,29 % de todas las emergencias toxicológicas atendidas en el país (20).

En cuanto a la **trazodona es un** antidepresivo e hipnótico perteneciente al grupo SARI, inhibidor de la recaptación de la serotonina y antagonista de los receptores 5HT₂ (21). Aunque menos documentada en estudios nacionales, constituye un medicamento relevante en el manejo de depresión e insomnio. La intoxicación puede generar desde somnolencia y ataxia hasta coma en casos graves (22). Según la Guía de Práctica Clínica Española para el manejo del insomnio, aunque no es de primera línea, puede emplearse en casos específicos, como en presencia de depresión y/o ansiedad (23,24). En Colombia, entre 2016 y 2020, se notificaron 1.143 casos (11,4 %) de intoxicaciones por antidepresivos relacionadas con este fármaco, con riesgo de arritmias y depresión del sistema nervioso central (20,22).

Según un estudio hecho por Torres et al, pese a la magnitud del problema, pocos estudios locales han descrito con detalle las tendencias de intoxicación por amitriptilina, clonazepam y trazodona (20). Por lo que analizar dichas tendencias resulta fundamental para fortalecer el monitoreo epidemiológico, identificar

poblaciones vulnerables, promover el uso racional de psicofármacos y orientar programas de prevención. En este contexto, el presente estudio describe la tendencia de los reportes de intoxicación por estos tres medicamentos en Colombia durante el periodo 2019–2024, a partir de la base de datos del CCS.

Metodología:

Diseño del estudio

Se realizó un análisis, descriptivo y retrospectivo secundario basado en un análisis secundario (25) de datos para identificar tendencias y características de los reportes de intoxicación por psiquiátricos en Colombia entre 2019 y 2024.

Fuente de datos

La información proviene de la base de datos del CCS, la cual consolida notificaciones nacionales de intoxicaciones (3). La base incluye variables sociodemográficas, clínicas, de contexto y temporales, correspondientes a cada evento reportado por instituciones de salud y es una base de datos anonimizada.

Población de estudio

La población de estudio comprendió todos los registros de eventos de intoxicación registrados en el CCS entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024. Se incluyeron únicamente los registros en los que el medicamento implicado fue amitriptilina, clonazepam o trazodona, ya sea de forma aislada o en combinación con otros fármacos. Se excluyeron reportes duplicados, registros sin identificación del medicamento, con datos faltantes en variables clave como año, sexo o edad, y aquellos con inconsistencias en la codificación de la información.

VARIABLES Y RESULTADOS

Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas, contextuales y temporales. Las variables sociodemográficas incluyeron sexo (femenino, masculino), edad (variable continua y categorizada en grupos etarios), lugar de residencia. Las variables clínicas abarcaron el medicamento implicado (amitriptilina, clonazepam, trazodona), tipo de intoxicación (accidental, intencional, no especificada), severidad (leve, moderada, grave, no clasificada) y desenlace (recuperado, hospitalización, fallecimiento). Las variables socio demográficos incluyeron sitio de ocurrencia (vivienda, institución, espacio público), procedencia de la llamada, nivel de atención, zona (urbana/rural), departamento y municipio del evento. Finalmente, las variables temporales comprendieron el año de ocurrencia (2019–2024) y la etapa del día.

Para efectos de organización y rigor analítico, se construyó una tabla de operacionalización de variables (**Tabla 1**), en la cual se describen las principales variables del estudio, su definición conceptual, tipo, escala de medición y el análisis estadístico planificado para cada una. Esta estrategia permitió estandarizar el manejo de la información, garantizar la coherencia metodológica y facilitar la reproducibilidad del análisis.

Tabla 1. Definición de variables incluidas en el análisis.

Variable	Descripción	Tipo de variable	Escala de medición	Categorías/Valores posibles	Rol en análisis
Sexo	Sexo biológico del paciente	Cualitativa dicotómica	Nominal	Femenino, Masculino	Independiente

Edad (años)	Edad del paciente en años	Cuantitativa continua	Razón	Valor numérico	Independiente
Producto	Sustancia o medicamento usado	Cualitativa	Nominal	Amitriptilina, clonazepam y trazodona	Independiente
Usos	Tipo de uso del producto	Cualitativa	Nominal	Medicamento humano	Independiente
Tipo de intoxicación	Forma en que ocurrió la intoxicación	Cualitativa	Nominal	Intencional, Accidental, Desconocido	Dependiente
Actividad de ocurrencia	Actividad en el momento del evento	Cualitativa	Nominal	Suicida, Accidental, Laboral	Independiente
Severidad	Gravedad del evento	Cualitativa ordinal	Ordinal	Leve, Moderada, Grave, Fallecido	Dependiente
Sitio de ocurrencia	Lugar donde ocurrió el evento	Cualitativa	Nominal	Vivienda, Calle, Trabajo	Independiente
Zona evento	Localización geográfica	Cualitativa	Nominal	Urbana, Rural	Independiente
Municipio	Municipio donde se presentó el evento	Cualitativa	Nominal	Municipios de Colombia	Independiente
Departamento	Departamento donde ocurrió el evento	Cualitativa	Nominal	Departamentos de Colombia	Independiente
Año	Año de ocurrencia del evento	Cualitativa	Ordinal	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	Independiente

Fuente: Tomado de registros del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.

Hipótesis:

Hipótesis Nula (H0): El número de reportes de intoxicaciones por psicofármacos (amitriptilina, clonazepam, trazodona) en los periodos prepandemia (2019) pandemia (2020–2021), y postpandemia (2022–2024) (26) son iguales.

Hipótesis Alternativa (H1): El número de reportes de intoxicaciones por psicofármacos (amitriptilina, clonazepam, trazodona) en los periodos pandemia y postpandemia es mayor que en el periodo prepandemia.

Hipótesis secundaria (exploratoria): H1a (modificación por variables)

El incremento de intoxicaciones observado durante y después del COVID-19 varía según el fármaco implicado, y estas diferencias se asocian con el tipo de intoxicación, la severidad clínica, el sexo y la edad de los pacientes. Asimismo, la severidad de los casos presenta variaciones por producto y periodo, moduladas por la estacionalidad y por la inclusión de un término específico para el periodo COVID (2020–2024) en los modelos de tendencia.

Definición de variables para la hipótesis que se va a evaluar:

- **Variable dependiente:** Conteo de reportes de intoxicación, severidad clínica, tipo de intoxicación;
- **Variable independiente:** Periodo COVID, fármaco implicado;
- **Variables de confusión:** Edad, género, población a riesgo, características sociodemográficas y estacionalidad.

Resultados principales:

Los principales resultados analizados incluyeron la frecuencia anual de intoxicaciones por cada medicamento, la distribución de casos por edad, sexo y tipo de intoxicación, así como las variaciones en la severidad y el desenlace clínico durante el periodo de estudio.

Procedimiento de análisis estadístico

El análisis se organizó en varias fases. **Análisis descriptivo univariado:** las variables categóricas (sexo, tipo de intoxicación, zona de ocurrencia y año del evento) se describieron mediante frecuencias absolutas y proporciones, mientras que la edad (cuantitativa) se resumió con mediana y rango intercuartílico. **Análisis bivariado:** la asociación entre variables categóricas (sexo y tipo de intoxicación) se evaluó mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. **Prueba de hipótesis:** se compararon las distribuciones de edad entre los productos amitriptilina, clonazepam y trazodona mediante ANOVA de un factor, complementado con prueba post hoc de Tukey, con pruebas bilaterales, un nivel de significancia $\alpha=0,05$ y un intervalo de confianza del 95 %. **Análisis de tendencias:** la evolución anual de los casos se representó mediante gráficos de línea estratificados por sexo y severidad, y la comparación entre medicamentos con diagramas de barras. Debido a la ausencia de denominadores poblacionales en la base de datos, no se calcularon tasas de incidencia ni estimadores de riesgo. Los resultados se reportan como frecuencias absolutas y proporciones relativas.

Utilización de software

La depuración inicial y el filtrado de registros se realizaron en Microsoft Excel®, mientras que el análisis estadístico y la construcción de gráficos se llevaron a cabo en RStudio (v. 4.2.3) (27) empleando R (28) y los paquetes tidyverse (29), que incluye dplyr, readxl y stringr, además de ggplot2 (30).

Consideraciones éticas

Al tratarse de un análisis secundario de una base de datos anonimizada y de acceso controlado, este estudio se clasifica como investigación sin riesgo porque no se involucra seres humanos, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (31). La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y las normas nacionales vigentes en investigación en salud.

Resultados

Durante el periodo 2019–2024 se registraron **más de 2.000 casos** de intoxicación por amitriptilina, clonazepam y trazodona en Colombia. El análisis incluyó la descripción de variables sociodemográficas, y

clínicas, además de pruebas de hipótesis y tendencias temporales, con estratificación por medicamento, sexo, edad, severidad e intencionalidad.

Características sociodemográficas

Las mujeres presentaron la mayor parte de los casos, específicamente 1.483 reportes de casos, frente a 657 casos en hombres (Figura 1, Tabla 3). La mediana de edad global fue de 20–25 años, indicando predominancia en adultos jóvenes (Figura 2), aunque también se documentaron casos en menores de edad (<15) y en adultos mayores (60–90 años; 10), probablemente dados por polifarmacia o errores de dosificación y prescripción (Figura 2). En cuanto a la dispersión fue mayor en los casos con clonazepam (amplitud hasta 95 años), mientras que la trazodona presentó un rango intercuartílico más estrecho (15–30 años), reflejando afectación etaria con mayor homogeneidad (Figura 2). Por otra parte, realizando análisis por sexo, la mediana de edad fue ligeramente menor en mujeres (22 años) frente a los hombres (25 años).

Figura 1. Tendencia de casos por cada medicamento y por sexo (2019–2024).

Fuente elaboración propia

Figura 2. Boxplot intoxicación por medicamentos analizados y edad.

Fuente elaboración propia

Distribución por medicamento y severidad clínica

La amitriptilina presentó la mayoría de las intoxicaciones moderadas ($n = 618$; 51.1% del total de moderados) y de los casos severos ($n = 117$; 58.2% de los severos); además aportó 306 casos leves (41.9% de los leves). No se registraron desenlaces fatales atribuibles a amitriptilina en la revisión de casos (Tabla 2, Figura 3).

Figura 3. Tendencia de casos por severidad, en medicamentos analizados (2019–2024).

Fuente elaboración propia

Tabla 2: Distribución de casos por medicamento y severidad clínica, incluye números absolutos y porcentajes.

Producto	Leve	Moderado	Severo	Fatal
Amitriptilina	306 (29.39%)	618 (59.37%)	117 (11.24%)	0
Clonazepam	271 (37.17%)	385 (52.81%)	72 (9.88%)	1 (0.14%)
Trazodona	153 (41.35%)	205 (55.41%)	12 (3.24%)	0

Fuente elaboración propia

El clonazepam mostró predominio en casos moderados ($n = 385$; 31.9% de los moderados) y en casos leves ($n = 271$; 37.1% de los leves). En el grupo severo aportó $n = 72$ (35.8% de los severos) y fue el único fármaco con un desenlace fatal en la serie ($n = 1$; 100% de los fatales) (Tabla 2, Figura 3). La trazodona presentó menor número de reportes, resaltando 153 casos leves (21.0% de los leves), 205 casos moderados (17% de los moderados) y 12 casos severos (6% de los severos), sin desenlaces fatales. Su distribución indica una afectación relativamente más homogénea y menos asociada a cuadros graves en comparación con los otros fármacos (Tabla 2, Figura 3).

En conjunto, los casos moderados fueron los más frecuentes ($n = 1,208$; 56.4% del total de casos), seguidos de los leves ($n = 730$; 34.1%), los severos ($n = 201$; 9.4%) y por último los fatales ($n = 1$; <0.1%).

Análisis temporal y de tendencias

La serie temporal mostró un descenso en los casos entre 2019 y 2020, seguido de un incremento pronunciado en 2021–2022–2023, con un pico en 2023 (467 casos en total, sumando ambos sexos) (Tabla 3, Figura 1). Posteriormente, se observó un descenso en 2024, mayormente evidenciado en sexo femenino (Figura 1, Tabla 3).

Tabla 3: Características sociodemográficas y clínicas de los casos de intoxicación (2019–2024).

Variable	Número de casos	Porcentaje (%)
Total de casos	2140	100
Edad		
Mediana	22	NA
IQR	15	NA
Sexo		
Femenino	1483	69.3
Masculino	657	30.7
Tipo de intoxicación		
Intencional	2008	93.8
No intencional	123	5.7
Otros	9	0.4
Zona		

Variable	Número de casos	Porcentaje (%)
Urbana	2018	94.3
Rural	122	5.7
Fecha de ocurrido		
2019	322	15.0
2020	271	12.7
2021	351	16.4
2022	426	19.9
2023	467	21.8
2024	303	14.2
Edad		
15-44 años	1461	78.6
45-64 años	169	7.9
≤14 años	159	7.4
≥65 años	31	1.4

Fuente elaboración propia

En cuanto a severidad, los casos moderados aumentaron progresivamente hasta 2023, mientras que los leves disminuyeron desde 2019. Los casos severos también crecieron hasta 2023, con reducción en 2024. Los fatales permanecieron bajos y estables durante todo el periodo de estudio (Tabla 2, Figura 3).

Intencionalidad de las intoxicaciones

La mayoría de los casos correspondió a eventos intencionales ($n=2008$), predominando en sexo femenino (números representan más del doble que en sexo masculino) y los casos no intencionales fueron marcadamente menos frecuentes ($n=123$) y se distribuyeron de manera más equilibrada entre ambos sexos; la categoría “otros” resultó ser marginal (Tabla 3).

Distribución geográfica

La mayoría de las intoxicaciones se documentó en zonas urbanas ($n=2018$), frente a un número considerablemente menor en áreas rurales ($n=122$) (Tabla 3). Este patrón sugiere mayor acceso y disponibilidad de psicofármacos en contextos urbanos y/o mayor capacidad de registro en dichos entornos.

Análisis bivariado y pruebas de hipótesis

El análisis bivariado evidenció diferencias significativas en la distribución de casos según sexo, medicamento y severidad. En particular, la intoxicación por **amitriptilina en mujeres se asoció con mayor frecuencia de desenlaces graves.**

Las **pruebas de hipótesis** confirmaron la hipótesis alternativa y rechazaron la hipótesis nula (H_0) al comparar los periodos pre-pandémicos (2019), pandémico (2020–2021) y postpandémico (2022–2024), evidenciándose un comportamiento fluctuante entre el periodo pre-pandémico y pandémico, seguido de un incremento significativo en los reportes durante el periodo pospandémico (2022–2023), con un descenso observado a partir de 2024. Adicionalmente se confirma la hipótesis secundaria (H_{1a}), al encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la distribución de casos por sexo y severidad ($p < 0,05$).

Relación con las hipótesis

Los resultados permiten **rechazar la hipótesis nula (H0)** y **aceptar la hipótesis alternativa (H1)**, al demostrarse un comportamiento fluctuante con tendencia al ascenso en los reportes durante la pandemia seguido de un aumento significativo en los reportes después de la pandemia frente al periodo prepandémico. Así mismo, se confirma la hipótesis secundaria (H1a), al encontrarse variaciones en la frecuencia y severidad según medicamento, sexo, edad e intencionalidad, actuando estos como modificadores de efecto en la tendencia general.

Discusión

El análisis identificó 2.140 casos de intoxicación por amitriptilina, clonazepam y trazodona en Colombia entre 2019 y 2024. La mayoría de los casos involucraron a mujeres jóvenes, con una mediana de edad de 22 años, predominio de intencionalidad suicida (93.8%) y ocurrencia en contextos urbanos (94.3%). La amitriptilina fue responsable de la mayor proporción de casos severos (11.2%), mientras que el único desenlace fatal se asoció con clonazepam. La trazodona presentó un perfil de gravedad menor. Se registró un aumento de casos en 2023 seguido de un descenso, lo que sugiere un posible impacto de la pandemia en la salud mental.

Los hallazgos concuerdan con la tendencia reportada en Colombia, donde las intoxicaciones por antidepresivos aumentaron entre 2016–2020, con una incidencia de 4.42 por 100,000 habitantes y predominio de mujeres jóvenes con intento suicida (Martínez Torres, 2024) (20).

A nivel global, revisiones recientes documentan un incremento en hospitalizaciones y muertes por amitriptilina, con complicaciones cardiovasculares como taquiarritmias y bloqueos (Pereira et al., 2024) (32). Estudios hospitalarios refuerzan este perfil de riesgo, destacando predictores de desenlace grave como QRS >100 ms, QTc prolongado y convulsiones (Paksu et al., 2014; Olgun et al., 2009) (33,34).

En contraste, para clonazepam y trazodona los reportes internacionales son escasos. La literatura sobre benzodiazepinas indica que la mortalidad aislada es baja, pero aumenta con coingesta de depresores del SNC (35). La trazodona, aunque con menor letalidad, se ha asociado a efectos cardio tóxicos en sobredosis, aunque raramente fatales (36).

La literatura global muestra que las intoxicaciones farmacológicas presentan fuertes patrones demográficos: en EE. UU., los jóvenes de 18–25 años y las mujeres son los grupos más afectados por intentos intencionales (37,38). En Asia y África, predominan casos rurales y asociados a pesticidas, pero con patrones similares de mayor riesgo en jóvenes y mujeres (39,40). Estos resultados respaldan la necesidad de considerar la intoxicación con psicofármacos dentro del contexto de la epidemia global de salud mental y suicidio, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad de salud pública (41).

El predominio femenino puede estar relacionado con la mayor prevalencia de trastornos depresivos y ansiosos, así como con patrones de prescripción. El pico de casos en 2023 concuerda con revisiones que evidencian el impacto de la pandemia en la salud mental y las conductas suicidas (9) y con el incremento global de hospitalizaciones por intoxicación con antidepresivos (32). El predominio de casos en áreas urbanas puede reflejar un mayor acceso a psicofármacos y una mejor capacidad de registro de casos, en lugar de indicar una ausencia de riesgo en zonas rurales.

Los resultados subrayan la necesidad de implementar programas de prevención de suicidio dirigidos a mujeres jóvenes. Se recomienda fortalecer la regulación de la prescripción y dispensación de psicofármacos de alto riesgo, en particular los antidepresivos tricíclicos. Es fundamental promover la educación sobre almacenamiento seguro de medicamentos para cuidadores y familias. Además, se requiere capacitación específica para equipos de urgencias en la identificación de predictores de gravedad, como QRS mayor a 100 ms, convulsiones y alteraciones de conciencia. Finalmente, es necesario fortalecer la farmacovigilancia de clonazepam y trazodona debido a la escasez de datos internacionales.

La principal fortaleza de este estudio radica en el análisis de un periodo extenso (2019–2024) que incluyó variables clínicas, demográficas y contextuales, utilizando análisis descriptivos y pruebas de hipótesis. Las limitaciones incluyen el subregistro inherente a los sistemas de vigilancia, la ausencia de datos detallados sobre dosis y evolución clínica, así como la dificultad para comparar los resultados de clonazepam y trazodona con la literatura internacional debido a la falta de estudios recientes.

Futuras investigaciones deberían enfocarse en cohortes hospitalarias prospectivas que incluyan datos detallados sobre dosis, tiempo hasta la atención y desenlaces clínicos, lo que permitiría caracterizar con mayor precisión la evolución de los casos, tal como lo sugieren series previas sobre intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos (33,34). Asimismo, resulta necesario aplicar modelos de series temporales que integren el efecto de la pandemia y las políticas regulatorias en los patrones de intoxicación, dado el impacto comprobado de este periodo en la salud mental y las conductas suicidas (9,20). Finalmente, es fundamental evaluar de manera sistemática la efectividad de los programas de prevención del suicidio y de prescripción responsable, considerando los hallazgos epidemiológicos recientes tanto en Colombia como a nivel global (37–41).

Conclusiones

El análisis de las tendencias temporales de intoxicaciones por amitriptilina, clonazepam y trazodona en Colombia entre 2019 y 2024 evidenció un incremento significativo de los reportes durante y después de la pandemia por COVID-19, lo que confirma la influencia de este periodo sobre la salud mental de la población. Los hallazgos permiten rechazar la hipótesis nula y comprueban la existencia de variaciones diferenciales según fármaco, sexo y edad, consolidando la relevancia de los factores sociodemográficos y clínicos como modificadores de efecto.

Asimismo, se observó un predominio de intoxicaciones en mujeres jóvenes residentes en áreas urbanas, con intencionalidad suicida como principal circunstancia asociada. La amitriptilina se asoció con mayor gravedad clínica, en tanto que el clonazepam fue el único fármaco relacionado con un desenlace fatal. La trazodona presentó un perfil de menor severidad relativa, aunque su implicación epidemiológica resulta igualmente significativa.

Estos resultados destacan la necesidad de fortalecer los sistemas de farmacovigilancia y vigilancia epidemiológica, implementar programas de prevención del suicidio dirigidos a poblaciones vulnerables y optimizar la regulación y prescripción responsable de psicofármacos, en especial de antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas.

Adicionalmente, resulta esencial progresar hacia investigaciones clínicas prospectivas y desarrollar modelos de series temporales que incluyan factores contextuales como la pandemia y las políticas regulatorias, con el objetivo de caracterizar con mayor precisión la dinámica de las intoxicaciones y orientar estrategias efectivas de salud pública. Estos esfuerzos deben complementar los sistemas de vigilancia existentes, permitiendo la evaluación de factores de riesgo individuales, la progresión clínica de los casos y la efectividad de las intervenciones.

Finalmente, es fundamental incorporar estos hallazgos en las políticas públicas de salud mental para disminuir el impacto de la intoxicación farmacológica como reflejo de las problemáticas psicosociales actuales. En este sentido, el presente estudio aporta evidencia a nivel nacional que contribuye a la comprensión de las tendencias temporales en las intoxicaciones por amitriptilina, clonazepam y trazodona, y refuerza la importancia de coordinar intervenciones clínicas, regulatorias y comunitarias destinadas a mitigar su impacto en la salud pública.

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) por el acceso a la base de datos nacional de intoxicaciones, la cual hizo posible la realización de este estudio.

Contribución

Nayeh Arana Isaac, arana-nayeh@javeriana.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-4456-3983> , concepción y diseño del estudio, recolección de datos, gestión de la base de datos, interpretación de datos, redacción del manuscrito y aprobación final.

Mariana García Vega, garcia_mariana@javeriana.edu.co, <https://orcid.org/0009-0004-3092-5255> , concepción y diseño del estudio, recolección de datos, gestión de la base de datos, interpretación de datos, redacción del manuscrito y aprobación final.

Santiago Casabon Pastrana, santiago_casabon@javeriana.edu.co, <https://orcid.org/0009-0001-2004-7151> concepción y diseño del estudio, recolección de datos, gestión de la base de datos, interpretación de datos, redacción del manuscrito y aprobación final.

Nicolas Cabezas Dominguez, ni.cabezas@javeriana.edu.co, <https://orcid.org/0009-0005-5137-1180> , concepción y diseño del estudio, recolección de datos, gestión de la base de datos, interpretación de datos, redacción del manuscrito y aprobación final.

Francisco Palencia-Sánchez fpalencia@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-8126-7748> idea original, asesoría conceptual y metodológica, revisión de versiones previa de documento visto bueno de publicación de versión final.

Luz Marina Moya Moya, Luz.moya@javeriana.edu.co , ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9156-641X> organización y depuración de la base de datos, análisis estadístico mediante R Studio.

Referencias:

1. OMS. Prevention and management of cases of poisoning. [cited 2025 Sep 10]. Chemical Safety and Health. Available from: <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/chemical-safety-and-health/incidents-poisonings/prevention-and-management-of-cases-of-poisoning>
2. OMS. Poisoning (unintentional) - attributed mortality rate (per 100 000 population) [Internet]. [cited 2025 Sep 10]. Available from: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/poison-control-and-unintentional-poisoning>
3. Cisproquim® - ccs.org.co [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://ccs.org.co/cisproquim/>
4. Rubiano García H, Prieto Alvarado F, Díaz Gómez A, Avila Mellizo G, Walteros Acero D. Intoxicaciones agudas por sustancias químicas 365 07 23 de abril de 2024. Instituto Nacional de Salud [Internet]. 2024 Apr 23 [cited 2025 Sep 10]; Available from: <https://doi.org/10.33610/YIHX9176>
5. MinSalud. Encuesta de Minsalud revela que el 66,3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental [Internet]. 2023 [cited 2025 Sep 10]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/66-porciento-de-colombianos-declara-haber-enfrentado-algun-problema-de-salud-mental.aspx>
6. OMS. Depressive disorder (depression) [Internet]. 2025 [cited 2025 Sep 12]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
7. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos [World mental health report: transforming mental health for all. Executive summary]. Panorama general [World mental health report: transforming mental health for all Executive summary]. 2022;(Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO).
8. Rong J, Wang X, Cheng P, Li D, Zhao D. Global, regional and national burden of depressive disorders and attributable risk factors, from 1990 to 2021: results from the 2021 Global Burden of Disease study. *The British Journal of Psychiatry*. 2025;227(4):688–97.
9. Vindegaard N, Benros ME. COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence. *Brain Behav Immun* [Internet]. 2020 Oct 1 [cited 2025 Sep 10];89:531–42. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120309545?via%3Dihub>
10. Gaviria Uribe A, Ruiz Gómez F, Dávila Guerrero CE, Burgos Bernal G, Ospina Martínez ML, Osorio Saldarriaga E de J, et al. Salud Mental Encuesta Nacional de 2015. Ministerio de Salud, Colombia. 2015;
11. Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bogota.gov.co. 2023 [cited 2025 Sep 12]. Resultados del primer estudio de salud mental en Bogotá. Available from: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/resultados-del-primer-estudio-de-salud-mental-en-bogota-sec-de-salud?utm>
12. Jin Y, Sun T, Zheng P, An J. Mass quarantine and mental health during COVID-19: A meta-analysis. *J Affect Disord* [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2025 Sep 10];295:1335–46. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721008727>

13. Machado-Alba JE, Alzate-Carvajal V, Jimenez-Canizales CE. Tendencias de consumo de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en una población colombiana, 2008-2013. *Rev Colomb Psiquiatr* [Internet]. 2015 Apr 1 [cited 2025 Sep 10];44(2):93–9. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034745015000086>
14. Amitriptilina [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://www.vademecum.es/principios-activos-amitriptilina-n06aa09-es>
15. Woolf MPH AD, Erdman AR, Nelson LS, Martin Caravati MPH E, Cobaugh PharmD DJ, Booze PharmD LL, et al. Tricyclic antidepressant poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. *Clin Toxicol* [Internet]. 2007 [cited 2025 Sep 10]; Available from: <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ictx20>
16. Henry JA, Alexander CA, Sener EK. Relative mortality from overdose of antidepressants. *BMJ* [Internet]. 1995 Jan 28 [cited 2025 Sep 12];310(6974):221–4. Available from: <https://www.bmj.com/content/310/6974/221>
17. Gutiérrez Ramírez MN, Reyes Becerra G. Estudio descriptivo de intoxicaciones por amitriptilina en Bogotá D.C 2008-2018. [Bogotá D.C]: Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales U.D.C.A; 2019.
18. Diazepam: Sedantes hipnóticos y ansiolíticos • Antiepilepticos | Vademécum Académico de Medicamentos | AccessMedicina | McGraw Hill Medical [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552§ionid=90369328>
19. Bravo Bravo KJ, Espinel Martínez DS, Pardo Arias PA, Robles Duarte JA. Automedicación en estudiantes de medicina de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A en el segundo semestre de 2017 [Internet]. [Bogotá D.C]: Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales - U.D.C.A; 2017 [cited 2025 Sep 10]. Available from: <https://repository.udca.edu.co/server/api/core/bitstreams/7c7ce63a-4cd0-4aa8-8c4b-d679f80519d9/content>
20. Martínez Torres CC. Perfil epidemiológico de las intoxicaciones por antidepresivos en Colombia 2016-2020. *Revista Salud Bosque* [Internet]. 2024 May 31 [cited 2025 Sep 12];14(1):1–13. Available from: <https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/4486>
21. Trazodona [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://www.vademecum.es/principios-activos-trazodona-n06ax05>
22. Henry JA, Ali CJ, Caldwell R, Flanagan RJ. Acute Trazodone Poisoning: Clinical Signs and Plasma Concentrations. *Psychopathology* [Internet]. 1984 Feb 1 [cited 2025 Sep 10];17(Suppl. 2):77–81. Available from: <https://dx.doi.org/10.1159/000284095>
23. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Agencia Laín Entralgo Comunidad de Madrid. 2009;
24. Valladales-Restrepo LF, Sánchez-Ramírez N, Ospina-Sánchez S, Usma-Valencia AF, Gaviria-Mendoza A, Machado-Duque M, et al. Pharmacological Management of Acute and Chronic Insomnia: A Cross-Sectional Study. *Clin Neuropharmacol* [Internet]. 2024 Nov 1 [cited 2025 Sep 10];47(6):207–12. Available from:

- https://journals.lww.com/clinicalneuropharm/fulltext/2024/11000/pharmacological_management_of_acute_and_chronic.5.aspx
25. J. Wickham, PhD, RN, AOCN R. Secondary Analysis Research. *J Adv Pract Oncol* [Internet]. 2019 May 1 [cited 2025 Sep 24];10(4). Available from: <https://www.jadpro.com/issues/volume-10-number-4-mayjun-2019/secondary-analysis-research/>
 26. Sharma A, Alvi I. Evaluating pre and post COVID 19 learning: An empirical study of learners' perception in higher education. *Educ Inf Technol (Dordr)* [Internet]. 2021 Nov 1 [cited 2025 Sep 24];26(6):7015–32. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-10521-3>
 27. RStudio Server | Use the RStudio IDE in a Web Browser [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://posit.co/products/open-source/rstudio-server/>
 28. R: The R Project for Statistical Computing [Internet]. [cited 2025 Sep 24]. Available from: <https://www.r-project.org/>
 29. Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, D' L, McGowan A, et al. Welcome to the Tidyverse. *J Open Source Softw* [Internet]. 2019 Nov 21 [cited 2025 Sep 24];4(43):1686. Available from: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.01686>
 30. Wickham H. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2016 [cited 2025 Sep 24]. (Use R!). Available from: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-24277-4>
 31. Ministerio de Salud. RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. [Internet]. Santafé de Bogotá D.C; Oct 4, 1993. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-8430-de-1993.pdf>
 32. Pereira C dos S, Picanço MRS, Oliveira CS de, Soares CPS, Raiol AF, Pinheiro GO, et al. Cardiovascular manifestations after amitriptyline poisoning in the last five years. *Revista Contemporânea* [Internet]. 2024 Jan 3 [cited 2025 Sep 30];4(1):256–86. Available from: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2913>
 33. Paksu S, Duran L, Altuntas M, Zengin H, Salis O, Ozsevik SN, et al. Amitriptyline overdose in emergency department of university hospital: Evaluation of 250 patients. *Hum Exp Toxicol* [Internet]. 2014 [cited 2025 Sep 30];33(9):980–90. Available from: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0960327113520019&hl=en&sa=T&oi=ucasa&ct=ufr&ei=pETdaNvWJqSgieoPsa-a2As&scisig=AAZF9b8gX-ZZxDtU9FbleFuCmt10
 34. Olgun H, Yldrm ZK, Karacan M, Ceviz N. Clinical, electrocardiographic, and laboratory findings in children with amitriptyline intoxication. *Pediatr Emerg Care* [Internet]. 2009 Mar [cited 2025 Sep 30];25(3):170–3. Available from: https://journals.lww.com/pec-online/fulltext/2009/03000/clinical_electrocardiographic_and_laboratory.8.aspx
 35. Kang M, Galuska MA, Ghassemzadeh S. Benzodiazepine Toxicity. *StatPearls* [Internet]. 2023 Jun 26 [cited 2025 Sep 30]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482238/>
 36. Isbister GK, Buckley NA, Whyte IM. Serotonin toxicity: a practical approach to diagnosis and treatment. *Med J Aust* [Internet]. 2007 Sep 17 [cited 2025 Sep 30];187(6):361–5. Available from: <https://appserver-5747e504-nginx->

- f2eacd8da528478a83ec27dc5cdab0e4/journal/2007/187/6/serotonin-toxicity-practical-approach-diagnosis-and-treatment
37. Lawrence WR, Freedman ND, McGee-Avila JK, Berrington De González A, Chen Y, Emerson MA, et al. Trends in Mortality From Poisonings, Firearms, and All Other Injuries by Intent in the US, 1999-2020. *JAMA Intern Med* [Internet]. 2023 Aug 1 [cited 2025 Sep 30];183(8):849–56. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2806958>
 38. Chadi N, Walker-Harding L, PREVENTION COSUA, Gonzalez L, Camenga DR, Engster S, et al. Nonmedical Use of Controlled Medications by Adolescents and Young Adults: Clinical Report. *Pediatrics* [Internet]. 2024 Dec 1 [cited 2025 Sep 30];154(6). Available from: </pediatrics/article/154/6/e2024069298/199886/Nonmedical-Use-of-Controlled-Medications-by>
 39. Wang L, Wu Y, Yin P, Cheng P, Liu Y, Schwebel DC, et al. Poisoning deaths in China, 2006–2016. *Bull World Health Organ* [Internet]. 2018 May 1 [cited 2025 Sep 30];96(5):314. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5985423/>
 40. Yew C, Shewaye M, Yeshiwas AG, Gebeyehu AA. Burden of chemical poisoning and contributing factors in the case of the Amhara Region, Ethiopia. *BMC Public Health* [Internet]. 2024 Dec 1 [cited 2025 Sep 30];24(1):1–8. Available from: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-20190-9>
 41. World Health Organization. Suicide worldwide in 2021: global health estimates [Internet]. 2025 [cited 2025 Sep 30]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240110069>